

*Cruzando Fronteras:
Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI*

**TENDENCIAS DE CONTABILIDAD DIRECTIVA PARA EL SIGLO XXI: UNA
INTRODUCCIÓN**

Mendaña Cuervo, Cristina

Morala Gómez, Belén

Rodríguez Pérez, Alicia

Universidad de León. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Campus de Vegazana s/n. E-24071 León. España

E-mail: dde {cmc, bmg, arp}@unileon.es

**VII Congreso del
Instituto Internacional
de Costos**

UNIVERSIDAD DE LEÓN

**II Congreso de la
Asociación Española de
Contabilidad Directiva**

La presente publicación recoge las diversas contribuciones, presentadas en "Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI", correspondientes al VII Congreso del Instituto Internacional de Costos y II Congreso de la Asociación Española de Contabilidad Directiva, ahora Asociación Española para el Control y la Dirección, celebrado en León, del 4 al 6 de julio de dos mil uno, que a efectos de exposición y debate han sido organizadas en los siguientes temas:

- Tema 1: Evolución Histórica de los Sistemas de Contabilidad
- Tema 2: Tendencias en la Enseñanza de la Contabilidad Directiva
- Tema 3: Sistemas de Información Contable
- Tema 4: La Gestión de Costes en las Empresas Industriales
- Tema 5: Aplicaciones de los Sistemas de Costes en relación con la Competitividad
- Tema 6: Indicadores Integrales de Gestión
- Tema 7: Activos Intangibles y Capital Intelectual
- Tema 8: Sistemas de Costes Basados en Actividades: Consideraciones Metodológicas
- Tema 9: Sistemas de Costes Basados en Actividades: Aplicaciones prácticas
- Tema 10: Contabilidad y Dirección Estratégica
- Tema 11: Reducción y Optimización de Costes: Coste Objetivo
- Tema 12: Análisis de Valor
- Tema 13: Contabilidad Directiva de las Administraciones Públicas
- Tema 14: La Gestión de Costes en las Universidades
- Tema 15: La Gestión de Costes en los Servicios Hospitalarios
- Tema 16: Aspectos Particulares de los Sistemas de Información
- Tema 17: Costes de Calidad Total
- Tema 18: Teoría de las Limitaciones
- Tema 19: Aplicaciones Matemáticas a la Contabilidad Directiva
- Tema 20: Costes Medioambientales
- Tema 21: La Gestión de Costes en Empresas de Servicios
- Tema 22: Sistemas Inteligentes de Gestión
- Tema 23: La Gestión de Costes en Entidades Financieras
- Tema 24: Contabilidad Directiva en la Economía Digital

La sesión denominada “*Evolución Histórica de los Sistemas de Contabilidad*” recoge 8 trabajos procedentes de varias Universidades brasileñas (Universidad Federal de Santa Maria, Universidad de Fortaleza, Centro Universitario Unifieo, Universidad de Sao Paulo y Universidad de Federal de Rio), así como de dos Universidades argentinas (Universidad Nacional del Sur y Universidad Federal de Santa María) y la Universidad de Santiago de Compostela en España.

En estos trabajos se pone de manifiesto el desarrollo seguido por los sistemas contables a lo largo de su historia. Algunos autores hacen especial hincapié en los orígenes de los sistemas actuales, como el coste basado en las actividades. De otro lado, analizan la evolución de los métodos tradicionales como punto de partida para plantear nuevas propuestas que se adecuen a la situación de la investigación contable en la actualidad.

En segundo término, los 7 trabajos recogidos en la sesión titulada “*Tendencias en la Enseñanza de la Contabilidad Directiva*” proceden de la Universidad Argentina de la Empresa (Argentina), la Universidad de Santiago de Chile (Chile), la Universidad Autónoma de Puebla (México), la Fundación FECAP (Brasil) y de las Universidades brasileñas Universidade Federal do Ceará, Universidade Paranaense y Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Estas comunicaciones abordan la problemática actual de la enseñanza de esta disciplina, destacando la aplicación de las nuevas técnicas en la enseñanza de la Contabilidad Directiva, desde aquellas que plantean la provocación del alumno hasta metodologías basadas en la simulación empresarial.

Con la denominación de “*Sistemas de Información Contable*” se han recogido 25 contribuciones de varias Universidades brasileñas (Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual de Maringá, Universidade Candido Mendes), del Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra de Portugal, así como de las Universidades españolas de Las Palmas de Gran Canaria y de Sevilla, de las argentinas Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Cuyo y por último, de la Universidad de la República de Uruguay,

Como consecuencia de la generalidad del tópico objeto de estudio, se ha considerado reagrupar estos trabajos en tres apartados, cuyos temas versan sobre formación de precios, medidas de desempeño y modelos de costes en general.

Respecto a la formación de precios se incluyen trabajos que abordan desde la problemática de la formación del precio de venta en términos genéricos, hasta estrategias para la formulación de los mismos.

Por su parte, dentro de las medidas de desempeño, los trabajos presentados analizan tanto el estado del arte de la medición del desempeño gerencial hasta distintas formas de evaluar este concepto.

En tercer lugar, los trabajos dedicados a los modelos de costes en general versan sobre temas tan diversos como los costes basados en atributos, análisis coste-volumen-beneficio, aplicación de la reingeniería de procesos a la mejora de la gestión de tesorería, costes para la toma de decisiones, aplicación del modelo insumo-producto, etc.

En la sesión denominada "*La Gestión de Costes en las Empresas Industriales*" se recogen 8 comunicaciones procedentes de la Universidad de Oviedo (España), la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), la Universidad de Zulia (Venezuela), y de las Universidades brasileñas: Paranaense, Ribeirao Preto y Paulista.

En esta sesión se han incluido aquellos trabajos en los que se estudia tanto la gestión y control de costes como la aplicación de ciertos sistemas de gestión al sector económico industrial, en concreto a empresas agroindustriales, mineras, manufactureras, metal-mecánicas, etc. , analizándose también criterios de valoración de existencias en este tipo de empresas.

En la sesión denominada "Aplicaciones de los Sistemas de Costes en relación con la Competitividad" se recogen 28 comunicaciones presentados por autores pertenecientes a varias Universidades españolas (Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia, Universidad de León, Universidad de Cantabria y Universidad de Almería), argentinas (Universidad Nacional de la Patagonia, Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad de Buenos Aires), de varias fundaciones y Universidades brasileñas (Fundación FE-CAP, Fundação Getúlio Vargas, Centro Universitario Moura, Universidade de Sao Paulo, Universidade Federal do Río de Janeiro, Universidade Estadual de Campinas, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Paranaense y Universidade do Oeste do Paraná), de la Universidad Centrooccidental Lisandro de Venezuela, de la Universidad Autónoma Chapingo, de la Universidad La Salle A.C. de México y de la Universidad de la Habana de Cuba.

Debido a la diversidad de temas que abarca este bloque temático, se han establecido grupos por conceptos homogéneos, como gestión de costes en el ámbito de las empresas

de servios, en empresas agrícolas, en pequeñas y medianas empresas y en otras empresas diversas. Asimismo, se abordan temas relacionados con la gestión general de costes, por ejemplo, cuestiones relativas a los sistemas de acumulación de costes, costes por absorción, factores de decisión de inversión en tecnología, etc. Igualmente, se han considerado los efectos de la globalización sobre la gestión de costes.

La sesión “*Indicadores Integrales de Gestión*” incluye 7 comunicaciones procedentes de varias Universidades brasileñas (Universidade Federal da Bahía, Universidade Federal do Río Grande do Norte y Universidade Federal de Santa Catarina) así como de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Los trabajos incorporados a esta sesión se refieren a temas relacionados con la utilización de indicadores en el control de gestión de las empresas, destacando en particular la aplicación del Balanced Scorecard.

La siguiente sesión, denominada “*Activos Intangibles y Capital Intelectual*”, recoge 16 trabajos de varias Universidades españolas (Universidad de Oviedo, Universidad de Málaga, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos I, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de León), de la Universidad de la República de Uruguay, de la Universidad de Talca de Chile y de varias Universidades y Fundaciones brasileñas (Fundação Educacional de Caratinga, Universidade Federal da Bahía, Universidade do Rio de Janeiro, Universidade de Negócios e Administração, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade de Fortaleza y Universidade de São Paulo).

Los tópicos fundamentales de esta sesión abarcan temas de medida, valoración y gestión tanto del capital intelectual como de los recursos intangibles, poniendo de manifiesto la necesidad de su reconocimiento y la importancia que en la gestión actual está adquiriendo este tipo de activos.

En la sesión titulada “*Sistemas de Costes Basados en Actividades: Consideraciones Metodológicas*” se incluyen 6 contribuciones procedentes de la Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina), Universidad de Sevilla (España), la Universidad del Valle (México), la Fundación FECAP (Brasil), la Universidades brasileñas Federal de Pernambuco y Federal de Santa Catarina .

En estos trabajos se contempla desde un punto de vista genérico, los aspectos metodológicos del Sistema de Costes Basado en Actividades (ABC), realizando una comparación con otros sistemas como el ABM, y analizando su influencia en la reingeniería de procesos y su relación dentro del campo de cálculo de los costes sociales.

Por otra parte, y relacionado con la sesión anterior, se han agrupado en un bloque temático que conforma la sesión titulada “*Sistemas de Costes Basados en Actividades: Aplicaciones prácticas*” 10 trabajos de las Universidades brasileñas (Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Universitario Moura Lacerda, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade do Rio de Janeiro, Universidade do Vale do Rio do Sinos, Universidade Estadual de Campinas), de la Fundação Educacional de Caratinga de Brasil y de la Universidad de Matanzas de Cuba

En estos trabajos se contempla la aplicación práctica del Sistema de Costes Basado en Actividades (ABC) a distintos sectores empresariales como son empresas hoteleras, distribuidoras de energía eléctrica, de turismo, fotocopiadoras, etc.

La sesión titulada “*Contabilidad y Dirección Estratégica*” recoge 10 trabajos de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), la Universidad de Aveiro (Portugal), las Universidades españolas de Vigo y del País Vasco, la Universidade de São Paulo y la Universidade Federal do Rio de Janeiro de Brasil.

Los tópicos recogidos en esta sesión se refieren a la Contabilidad de Dirección Estratégica para la toma de decisiones en la gestión empresarial, tanto desde un punto de vista conceptual como práctico, con algunas aplicaciones a casos concretos, en particular a empresas de celulosa, industrias de vestuarios, etc. Asimismo, se plantea un análisis estratégico de costes y de comercialización en épocas de recesión económica.

Un tema concreto tratado en los trabajos presentados da lugar a la sesión titulada “*Reducción y Optimización de Costes: Coste Objetivo*”. En esta sesión se incorporan 12 trabajos de la Fundação FECAP (Brasil), de la Universidad de Málaga (España), de la Universidade de São Paulo (Brasil), Universidade do Rio de Janeiro (Brasil), de la Universidad Nacional de México y de la Universidad Nacional del Sur de Argentina.

La reducción y optimización de costes se trata en estos trabajos como una alternativa en la gestión moderna de costes, planteándose propuestas que tratan de conseguir un perfeccionamiento de estos métodos, evitando limitaciones que en un principio podían plantear.

En la sesión titulada “*Análisis de valor*” se integran 9 aportaciones procedentes de las siguientes universidades brasileñas (Pontificia Universidade Católica de Campinas, Universidad de Sao Paulo, Universidade Estadual de Maringá, Facultades Integradas Bennett e Unicarioca), españolas (Universidad de Zaragoza, Universidad de Almería, Universi-

dad Autónoma de Madrid), la Universidad argentina de Buenos Aires y la Escola Superior de Estudos Industriais y de Gestao de Portugal.

El tema objeto de estudio de estas aportaciones es el análisis del valor y su influencia en la gestión tradicional de costes y en los informes contables. Se destaca también la relación entre la generación de valor en las empresas y la remuneración a sus directivos, así como el enfoque multidimensional que se puede adoptar en la creación de valor, todo ello desarrollado con aplicaciones a sectores concretos de la economía.

La sesión titulada “*Contabilidad Directiva de las Administraciones Públicas*” comprende 12 comunicaciones presentadas por las siguientes universidades: Universidade Cândido Mendes, Universidade de Sao Paulo, Universidade de Ribeirao Preto y Universidade do Vale do Rio dos Sinos de Brasil, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Granada y Universidad de León de España, y la Universidad Centrooccidental Lisandro de Venezuela.

Las sesiones incorporadas en este tema centran su estudio en el desarrollo de la contabilidad de gestión en el ámbito público, especialmente en lo que se refiere a la gestión de costes, utilización de indicadores de gestión y medida de la eficiencia, con la finalidad de proporcionar información útil para la toma de decisiones en los organismos públicos. Asimismo, se realiza una propuesta de aplicación de ciertos modelos de gestión, como el Modelo CANOA, a ciertos organismos públicos, terminando con una visión de las tendencias actuales en contabilidad de costes en este tipo de entidades.

La sesión que lleva por título “*La Gestión de Costes en las Universidades*” consta de 6 trabajos que proceden de las universidades españolas de Oviedo, Cantabria, Autónoma de Madrid, Universidades brasileñas Estadual de Campinas y Brasíla, y la Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay.

El tema de este tópico considera la gestión de las universidades, desde la medida de las responsabilidades hasta un tratamiento estratégico de los costos e inversiones en las mismas, efectuándose propuestas de modelos de gestión y reflexiones en torno a los objetivos y fundamentos de dichos modelos en la universidad pública.

La gestión sanitaria también ha sido objeto de estudio por parte de los participantes en el Congreso, dedicándose por este motivo la sesión titulada “*La Gestión de Costes en los Servicios Hospitalarios*”, presentándose 10 trabajos por parte de las universidades brasileñas de Sao Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidad Nacional del Sur, argentinas de Buenos Aires y Universidad Nacional de Entre Ríos, así como de la Universi-

dad Católica Dámaso A. Larrañaga de Uruguay, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Universidad Nacional de México.

Como en el caso anterior, estos trabajos centran su atención en efectuar propuestas que garanticen la mejora, en este caso, de la gestión sanitaria a través de la utilización de modelos de costes tanto en el área hospitalaria como en el sector farmacéutico.

En la sesión “*Aspectos Particulares de los Sistemas de Información*” se agrupan 14 trabajos que se han recibido de la Universidad Nacional del Litoral, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Sur (Argentina), Universidade de Sao Paulo, Universidade de Ribeirao Preto, Universidade Estadual de Feira de Santana (Brasil), Instituto Politécnico do Porto (Portugal), Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Huelva, Universidad de Oviedo, Universidad de Jaén, Universidad de Málaga y Universidad de Murcia (España).

En esta sesión se han recogido temas muy diversos que contemplan aspectos particulares dentro del amplio campo que abarca el tópico de sistemas de información contable, entre ellos: estudio de las depreciaciones, la globalización de la economía y la necesidad de armonización contable, el stock de capital, la corrección monetaria, estados financieros y valor razonable, contratos de larga duración, juegos de empresa, etc.

La sesión denominada “*Costes de Calidad Total*” agrupa 5 trabajos de las Universidades españolas Rey Juan Carlos I, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Valencia, así como de la Universidad de Los Andes (Venezuela) y del Registro Cubano de Buques.

Los costes de calidad total se han abordado en los trabajos presentados desde la perspectiva de la propuesta de indicadores para su gestión en sectores concretos, hasta la utilización de la medida de los mismos como herramienta de dirección, planteándose asimismo posibles clasificaciones de este tipo de costes y un análisis de su relación con la productividad y el resultado empresarial.

Bajo la denominación de “*Teoría de las Limitaciones*” se han recogido 6 trabajos dedicados a este tópico de estudio, procedentes de la Universidad de Málaga (España), Universidade de São Paulo, Universidade Estácio de Sá, Universidade Federal do Río de Janeiro y Universidade Federal do Ceará (Brasil), Asociación Colombiana de Costos y Contabilidad Directiva (Colombia), Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (Portugal)

En este grupo de trabajos se trata el estudio de la Teoría de las Limitaciones en la Contabilidad de Gestión desde un punto de vista teórico, así como la relación entre dichos aspectos metodológicos con la Contabilidad de Throughput, y el estudio comparativo de este tópico con la Contabilidad Basada en las Actividades (ABC) y otros métodos tradicionales de costes.

La necesidad de la utilización de herramientas matemáticas en el análisis y la gestión de costes ha suscitado el interés de varios autores por su estudio, recogándose en concreto 8 contribuciones dedicadas a este aspecto en la sesión titulada “*Aplicaciones Matemáticas a la Contabilidad Directiva*”. Las Universidades de origen de estos trabajos son las Universidades brasileñas de São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Pernambuco y Universidade Nacional do Ceará, así como de la Universidad de Barcelona (España).

Entre las técnicas matemáticas planteadas por los autores en sus trabajos destaca la utilización de la programación lineal en diversos aspectos de la gestión de costes con aplicaciones a sectores económicos concretos, como el sector agroindustrial, el sector de la hostelería, producción rural, etc. Asimismo, se estudia la posibilidad de aplicar la teoría de juegos a la distribución de costes conjuntos, efectuándose también una propuesta concreta de un método cuantitativo para la medida de la satisfacción de los clientes.

La preocupación por los temas medioambientales desde la perspectiva de la gestión de costes ha originado la sesión denominada “*Costes Medioambientales*”, en la que se han incluido 9 trabajos de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidade do Sul de Santa Catarina, Faculdade de Tecnología de Birigüi (Brasil), Universidad de Camagüey (Cuba), Università di Ferrara (Italia), y Universidad de Oviedo, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Castilla-La Mancha (España).

Dentro de este tópico se exponen conceptos tan variados como la medida de los desperdicios, proponiendo modelos para el tratamiento y reducción de este tipo de costes, así como estudios sobre la repercusión del comportamiento del usuario y de la sociedad en general en la evaluación de los costes ambientales. Asimismo, algunos autores se centran en el análisis de la problemática del reflejo de los mismos en los estados financieros y su incidencia en la toma de decisiones a corto plazo.

En el ámbito específico del sector servicios se han presentado 6 trabajos recogidos en la sesión “*La Gestión de Costes en Empresas de Servicios*”. El origen de estos trabajos son la Universidad San Pablo Ceu (Madrid), la Fundação Instituto de Pesquisas em Contabilidade Economia e Finanças, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade do Río

de Janeiro, Universidade Federal do Santa Catarina, Centro Universitario de Itajubá (Brasil).

Las cuestiones que plantean estas contribuciones se refieren a los sistemas de información contable y a la evolución tecnológica en este sector, así como a la medida del coste de capacidad, el estudio de la aplicación del Sistema de Coste Basado en las Actividades (ABC) al ámbito propio de este sector y la aplicación concreta de un modelo de costes en las empresas de servicios de limpieza.

La sesión de "*Sistemas Inteligentes de Gestión*" presenta 9 comunicaciones, los primeros relativos a trabajos interesados en el tratamiento de la incertidumbre y la complejidad en la toma de decisiones, para lo cual se integran técnicas "inteligentes" de soft-computing, relativos a investigaciones del Grupo de Trabajo liderado en la Universidad de León (España), con aportaciones tanto de esta Universidad como de las de Valladolid (España), Universidad de Burgos (España) y la University of Georgetown (USA). También se incluyen tres aportaciones sobre la problemática de la incertidumbre procedentes del Instituto Superior de Contabilidade, Administracao de Coimbra (Portugal) y de la Universidade de São Paulo (Brasil).

El papel que desarrollan las entidades financieras tanto en el campo microeconómico como a nivel macroeconómico ha motivado la presentación en este Congreso de 8 trabajos de las Universidades de León y Granada (España), Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao de Coimbra (Portugal), Universidade Federal de Minas de Gerais, Universidade de Sao Paulo (Brasil) y Universidad de Zulia (Venezuela), recogidas en la sesión titulada "*La Gestión de Costes en Entidades Financieras*".

Las contribuciones presentadas analizan aspectos relativos a la gestión empresarial en el sector bancario y asegurador. Los trabajos dedicados al sector bancario analizan la problemática de las fusiones y adquisiciones, la relación entre la estructura de costes y rentabilidad de la banca comercial, la aplicación del Sistema de Costes Basado en Actividades a este sector, etc. Algunas comunicaciones se han centrado en el estudio particular de la banca española, como por ejemplo el análisis económico-financiero de carácter empírico y de costes y márgenes desagregados en las Cajas de Ahorros y la banca española en Internet.

Por su parte, con relación al sector asegurador se plantea un modelo dinámico de gestión financiera en las principales empresas aseguradoras de Brasil y Portugal.

La sesión “*Contabilidad Directiva en la Economía Digital*” recoge 12 trabajos dedicados al estudio de la repercusión del nuevo contexto económico en el que se han de desarrollar las unidades económicas. El origen de estos trabajos son la Fundación FECAP, Universidade Paulista, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Oviedo (España) y Universidad Católica Santa María de Buenos Aires (Argentina),

En estos trabajos se analizan diversos temas relativos a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en el campo de la Contabilidad de Gestión como en el campo de la economía en general. En particular, se plantea la necesidad de nuevos indicadores para el análisis de la gestión empresarial en las empresas de Internet, los costes originados por el comercio electrónico y su gestión, los procesos CRM y los sistemas ERP y la problemática de la valoración de las empresas en el contexto de la nueva economía.